

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.17811737

Научная статья

АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО СЛЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

DIGITAL FOOTPRINT ANALYSIS AS A TOOL FOR DETECTING AUTOMATED ACCOUNTS IN SOCIAL NETWORKS TO ENSURE INFORMATION SECURITY

ФЕДОРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
профессора М. А. Бонч-Бруевича.*

FEDOROV IVAN DMITRIEVICH,

*St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor M. A.
Bonch-Bruevich.*

В работе рассматриваются методы распознавания автоматизированных аккаунтов (ботов) в социальных сетях по их цифровому следу. Анализируются открытые данные профиля, режим активности, содержание публикаций и структура связей аккаунта. На основе выявленных признаков сформирован набор критериев, который позволит пользователю без специальной подготовки оценить надежность учетной записи. Описывается простой алгоритм принятия решения о том, относится ли аккаунт к боту или к реальному человеку. Показано, что использование предложенного подхода помогает выявлять подозрительные аккаунты, снижать влияние манипулятивного контента и повышать уровень цифровой грамотности пользователей.

The article examines methods for detecting automated accounts (bots) in social networks by their digital footprint. Open profile data, activity patterns, post content and the structure of an account's connections are analyzed. Based on the identified features, a set of criteria is formed that enables users without special training to assess the trustworthiness of an account. A simple decision algorithm is described for determining whether an account belongs to a bot or to a real person. It is shown that the proposed approach helps to identify suspicious accounts, reduce the impact of manipulative content and increase the level of digital literacy among users.

Ключевые слова: *социальные сети, автоматизированные аккаунты, цифровой след, распознавание автоматизированных аккаунтов, дезинформация, манипуляции, кибербезопасность, цифровая грамотность.*

Key words: *social networks, automated accounts, digital footprint, recognition of automated accounts, disinformation, manipulation, cybersecurity, digital literacy.*

Социальные сети в последние годы превратились в один из основных каналов распространения новостей, личных сообщений и рекламы. Однако вместе с ростом популярности этих площадок усилилась и уязвимость к манипуляциям. Так называемые соци-

альные автоматизированные аккаунты (боты) представляют собой скриптовые программы, которые имитируют поведение человека. Они могут массово рассылать спам, поддерживать политическую пропаганду и влиять на общественное мнение, создавая иллюзию широкой поддержки определенной точки зрения. Бот может за короткое время опубликовать большое количество сообщений и тем самым занять значимую долю информационного пространства.

Исследования показывают, что доля бот-трафика во время крупных событий заметно возрастает. Так, во время президентских выборов в США в 2016 г. приходилось около 19 % сообщений ботов [3]. Похожая картина наблюдалась и во время пандемии коронавируса (COVID-19), когда боты активно распространяли до 30 % ссылок на недостоверные материалы о лечении и профилактике заболеваний [5]. По разным оценкам, в отдельных социальных сетях доля бот-аккаунтов среди активных пользователей может достигать трети. Человек, который просматривает ленту, воспринимает все сообщения как голоса реальных людей. Из-за этого снижается доверие к социальной сети как к источнику достоверной информации.

В отечественных и зарубежных исследованиях тема социальных автоматизированных аккаунтов описывает эволюцию ботов, их роль в распространении дезинформации и влияние на общественные и политические процессы [11; 12; 15]. В отдельных исследованиях анализируются особенности бот-трафика во время избирательных кампаний и крупных кризисных событий, а также оценивается вклад автоматизированных аккаунтов в формирование информационной повестки [6; 11; 15]. Отдельное направление составляют работы, посвященные сравнительному анализу характеристик ботов и реальных пользователей и выявлению устойчивых отличий в их цифровом поведении [3; 4; 16]. Практические исследования концентрируются на разработке и оценке алгоритмов распознавания ботов, включая методы интеллектуального анализа данных и глубокого обучения [2; 7–9; 14].

Объектом исследования в данной работе являются аккаунты пользователей в социальных сетях и их цифровой след. Предметом исследования являются признаки цифрового следа и поведенческие характеристики, которые позволяют отличать автоматизированные аккаунты от реальных пользователей и использовать эти различия для защиты от манипуляций.

Для противодействия таким манипуляциям важно уметь отличать ботов от реальных пользователей. В основе большинства подходов лежит анализ цифрового следа (с англ. — digital footprint) [2, с. 88]. Под цифровым следом понимают совокупность открытых данных об аккаунте. Это заполненные поля профиля, список друзей и подписчиков, история публикаций, комментариев и отметок «нравится», время и частота активности, тематика контента. Эти данные формируются самим пользователем или бот-программой в процессе работы с платформой. При этом они остаются доступны для наблюдения со стороны других участников сети.

Именно анализ цифрового следа используется в системах цифрового профилирования, которые применяются в банковской и финансовой сфере для борьбы с мошенничеством [1, с. 43]. Подобные системы собирают множество сигналов из социальных сетей и других источников и сопоставляют их между собой, формируя для каждого профиля обобщенное поведенческое описание. В набор таких сигналов входят характеристики активности, параметры устройств и сетевых подключений, а также отдельные содержательные признаки сообщений. Если совокупность признаков заметно отличается от типичной картины поведения обычного пользователя, система помечает профиль как подозрительный и инициирует дополнительную проверку. В контексте социальных сетей аналогичный подход можно использовать для предварительной оценки того, имеет ли дело человек с живым собеседником или с ботом, опираясь на наблюдаемый цифровой след.

Между ботами и людьми действительно существуют устойчивые отличия, которые представлены в обобщенном виде набора признаков в таблице 1, которые проявляются в цифровом следе [4, с. 97].

Таблица 1. Признаки бота и человека в социальных сетях

Признак	Бот	Человек
Заполнение профиля	Как правило пустой профиль (нет фото и личной информации)	Личный снимок и подробная информация о себе
Режим активности	Постоянная автоматическая активность	Активность в дневные часы, естественные перерывы
Тип контента	Одинаковые сообщения, массовые репосты ссылок	Разнообразный контент, личные публикации
Взаимодействие	Мало живых откликов (комментариев, лайков)	Активные обсуждения и ответы от друзей
Сеть контактов	Много подписок при небольшом числе подписчиков	Знакомые и реальные знакомые, более сбалансированные связи

К статическим признакам бота относят общий вид профиля и характер его заполнения. Во многих таких учетных записях отсутствует личная фотография, вместо нее используется картинка общего характера или изображение, легко находящееся в открытых коллекциях. Имя пользователя нередко выглядит как случайный набор букв и цифр или как типовой шаблон, который не связан с реальными персональными данными. Биографические поля заполняются минимально, указан только один параметр или короткая фраза, а история существования аккаунта довольно короткая. Профиль реального человека обычно формируется постепенно, в нем присутствует персональное фото, уточняется информация о городе, учебе или работе, добавляются интересы и другие детали, которые создают более цельное представление о владельце страницы [3, с. 102].

Поведенческие признаки описывают то, как аккаунт использует возможности платформы. Для бота характерна регулярная повторяемость действий и однообразные сценарии: это длинные цепочки одинаковых репостов, публикация ссылок на одни и те же ресурсы, комментарии с очень похожим текстом, которые появляются под разными записями. Сообщения публикуются с примерно одинаковой интенсивностью на протяжении всего дня, включая глубокую ночь и рабочие часы, практически без естественных пауз. Для живого пользователя чаще наблюдается иной режим, так как основная активность концентрируется в периоды отдыха, вечером и по выходным дням, а ночью и в рабочее время число публикаций заметно уменьшается, что отражает привычный распорядок дня.

Структура связей аккаунта в социальной сети дополняет картину и помогает отличить бота от реального человека. У многих ботов наблюдается заметное несоответствие между количеством подписок и количеством подписчиков. Профиль может быть подписан на очень большое число страниц и пользователей, при этом лишь немногие оформляют взаимную подписку. Данная конфигурация говорит о попытке привлечь внимание за счет массовых запросов дружбы без реального развития общения. У обычного пользователя связи формируются иначе, так как число друзей и подписчиков более выровнено, заметная часть контактов связана с офлайн окружением или общими интересами, регулярно появляются взаимные комментарии и реакции. Поддержка таких двусторонних связей и наличие устойчивых групп общения отличают живую сеть контактов от механически собранной сети бота.

На основе описанных признаков можно сформировать простой детектор, который помогает пользователю оценивать подозрительность конкретного аккаунта.

Первый шаг состоит в сборе данных, доступных на странице профиля. Пользователь просматривает открытые разделы профиля, анализирует фотографии и имя, обращает внимание на дату создания учетной записи, изучает характер публикаций и комментариев, а также

знакомится с тем, как устроена сеть контактов. Отдельно фиксируются особенности активности по времени суток и дням недели, что позволяет сформировать целостное представление о цифровом следе.

Следующий шаг опирается на формирование набора критериев, которые отражают наиболее характерные признаки бота. Для каждого признака можно задать простое правило, которое имеет положительный или отрицательный ответ. Например, наличие случайного или шаблонного имени, отсутствие личной фотографии, одинаковые комментарии под разными записями, равномерная активность в течение суток, значительное превышение числа подписок над числом подписчиков. Пользователь последовательно проверяет указанные признаки и отмечает, какие из них проявляются у рассматриваемого аккаунта.

После того, как критерии сформированы и проверены для конкретного профиля, требуется простая модель принятия решения. В самом простом варианте можно использовать пороговую схему: если у аккаунта выполняется несколько признаков, которые характерны для бота, например три и более, то его целесообразно считать подозрительным; если же совпадает один признак или не совпадает ни один, аккаунт с большей вероятностью принадлежит реальному человеку. Пороговое значение можно подобрать экспериментально, ориентируясь на то, сколько ложных срабатываний готов принять пользователь при работе с таким детектором.

Структуру предлагаемого детектора удобно представить в виде последовательности этапов анализа аккаунта (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема работы простого детектора ботов в социальных сетях

Практическую пригодность описанного подхода можно оценить на небольшой выборке аккаунтов, которые заранее известны как боты, и группу профилей реальных людей. Для каждого аккаунта вручную заполняют список критериев и применяют правило принятия решения. В результате можно посчитать долю правильно выявленных ботов и долю случаев, когда алгоритм ошибочно пометил живого пользователя как подозрительный. Данный эксперимент показывает, насколько выбранный набор признаков и выбранный порог позволяют разделять два класса профилей. Одновременно он демонстрирует, как простая процедура анализа цифрового следа превращается в удобный инструмент, доступный рядовому пользователю без специальной подготовки, и подготавливает переход к более сложным автоматизированным методам распознавания.

Для автоматического распознавания ботов в социальных сетях применяются методы анализа данных и машинного обучения, которые опираются на формализованное описание поведения аккаунта [12]. Ранее исследователи чаще использовали более простые подходы, основанные на сравнении структуры графа социальной сети и на краудсорсинге (с англ. — crowdsourcing), когда пользователи вручную помечали подозрительные профили, а затем эти метки применялись как опорные данные для последующего анализа [14]. В современных условиях более высокие результаты демонстрируют обучаемые модели, которые получают на вход набор численных и категориальных признаков и самостоятельно строят границу между классами бот и человек на основе размеченной выборки.

Обучение таких моделей выполняется на данных, где заранее известно, какие аккаунты относятся к автоматизированным, а какие к обычным пользователям, поэтому алгоритм может сопоставить реальные примеры с их цифровым следом. Для каждого профиля вычисляется набор характеристик, который описывает его типичное поведение. В этот набор включают общее количество сообщений, среднее число публикаций в сутки, долю репостов по отношению к авторским записям, число подписок и подписчиков, скорость набора аудитории, повторяемость текстов, среднюю длину сообщений, распределение активности по времени суток. Анализ ограничивается открытыми данными профиля и активности, что согласуется с требованиями конфиденциальности и не требует доступа к закрытой переписке. В результате модель видит достаточно богатый вектор признаков и может выделять устойчивые шаблоны поведения, характерные для бота.

Экспериментальные работы показывают, что такой подход обеспечивает высокую точность [7, с. 185; 8, с. 5]. В исследовании М. Г. Хачатряна и П. И. Чепика рассматривались аккаунты сервиса микроблогов, для которых была построена нейронная сеть, решающая задачу отнесения профиля к классу бот или человек [8]. Качество работы модели оценивалось по метрике F_1 , которая одновременно учитывает долю правильно найденных ботов и долю ошибок. Значение этой метрики составило около 0,96, что с практической точки зрения означает редкие ошибки как пропуска ботов, так и неверного отнесения реальных пользователей к автоматизированным аккаунтам. Иными словами, при тестировании модель почти всегда правильно определяла тип профиля и демонстрировала устойчивую работу на различных подвыборках.

Одновременно с развитием методов машинного обучения в литературе подчеркивается, что боты уже сейчас используются для масштабных манипуляций общественным мнением и распространения дезинформации [11; 15]. В одной из работ К. Радивоевич и его коллеги анализировали аккаунты, созданные с помощью современных моделей искусственного интеллекта, и проверяли, как действующие механизмы модерации справляются с их обнаружением [17]. Проверка показала, что крупные социальные платформы в большинстве случаев не выявляют такие профили автоматически, поэтому они продолжают участвовать в дискуссиях как обычные пользователи. Это указывает на уязвимость существующих систем защиты и на

высокий риск того, что через сети ботов в информационное пространство будет поступать искаженный или заведомо ложный контент.

В качестве направления развития предлагается ужесточать процедуры идентификации пользователей, вводить более надежную верификацию учетных записей и развивать методы анализа цифрового следа. Специализированные антифродовые системы уже применяют сотни параметров поведения пользователя и на основе их совокупности способны своевременно выделять профили, которые по своим характеристикам ближе к ботам, чем к реальным людям [5, с. 114].

Таким образом, распознать бота можно только при комплексной оценке нескольких групп признаков, которые включают заполненность профиля, содержание публикуемого контента, суточный ритм активности и структуру связей с другими пользователями. Совместный анализ этих характеристик повышает надежность выявления автоматизированных аккаунтов и уменьшает число ошибок при отнесении профиля к боту или к реальному человеку. На практике подобные алгоритмы используют как часть более широких систем защиты, которые дополняются проверками с участием пользователя, анализом технических параметров соединения и другими средствами контроля. Применение комплексного подхода к анализу цифрового следа помогает уменьшать влияние манипулятивных сообщений и способствует более устойчивому восприятию информации в социальных сетях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1. С. 42–46.
2. Евсева А. О., Гумерова Р. И., Катасёв А. С., Кирпичников А. П. Идентификация ботов в социальных сетях на базе технологий интеллектуального анализа данных // Вестник технологического университета. 2017. № 5. С. 87–88.
3. Ионова С. В., Махаева Е. В. Социально-сетевые боты в естественной коммуникации: проблемы диагностики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 3. С. 93–108.
4. Коломеец М. В., Чечулин А. А. Метрики вредоносных социальных ботов // Труды учебных заведений связи. 2023. Т. 9. № 1. С. 94–104.
5. Махмутова Н. Ф., Бирих Э. В., Сахаров Д. В. и др. Исследование способов повышения безопасности корпоративных сетей // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024. Т. 51. № 3. С. 110–116.
6. Михайленок О. М., Мальшева Г. А. Роботизация социальных сетей и ее политические последствия // Власть. 2020. Т. 28. № 1. С. 85–92.
7. Хачатрян М. Г. Обнаружение ботов в онлайн-социальной сети с помощью алгоритма машинного обучения «случайный лес» // Безопасные информационные технологии. Сб. трудов девятой Всероссийской научно-технической конференции. 2018. С. 184–187.
8. Хачатрян М. Г., Чепик П. И. Обнаружение ботов в социальных сетях с помощью многослойного перцептрона // Политехнический молодежный журнал. 2019. № 4 (33). С. 5.
9. Чечулин А. А., Коломеец М. В. Approach to detecting malicious bots in the VKontakte social network and assessing their parameters // Труды учебных заведений связи. 2024. Т. 10. № 2. С. 92–101.
10. Assenmacher D., Clever L., Pohl J. S., Trautmann H., Grimme C. Demystifying social bots: On the intelligence of automated social media actors // Social Media + Society. 2020. Vol. 6. No. 3. DOI:10.1177/2056305120939264.
11. Bovet A., Makse H. A. Influence of fake news in Twitter during the 2016 US presidential election // Nature Communications. 2019. Vol. 10. No. 1. P. 1–14.
12. Cresci S. A decade of social bot detection // Communications of the ACM. 2020. Vol. 63. No. 10. P. 72–83.

13. Ferrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., Flammini A. The rise of social bots // *Communications of the ACM*. 2016. Vol. 59. No. 7. P. 96–104.
14. Hayawi K., Saha S., Masud M. M., Al Juaid H., Matloub A. Social media bot detection with deep learning methods: a systematic review // *Neural Computing and Applications*. 2023. Vol. 35. P. 8903–8918.
15. Himelein-Wachowiak M., Giorgi S., Devoto A., Rahman M., Ungar L., Schwartz H. A., Epstein D. H., Leggio L., Curtis B. Bots and misinformation spread on social media: implications for COVID-19 // *Journal of Medical Internet Research*. 2021. Vol. 23. No. 5. P. e26933.
16. Ng L. H. X., Carley K. M. A global comparison of social media bot and human characteristics // *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. Art. 10973.
17. Radivojevic K., McAleer C., Conley C., Kennedy C., Brenner P. Social media bot policies: evaluating passive and active enforcement // *arXiv preprint*. 2024. DOI 10.48550/arXiv.2409.18931.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Федоров И. Д., 2025.